

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

PENANAMAN NILAI AKHLAKUL KARIMAH PADA SANTRI TPQ
AN-NAADHIRA

Oleh:

Lia A'laa Illiyyin

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

JANUARI 2025

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh:

Nama: Lia A'laa Illiyyin

Dari: Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Penanaman Nilai Akhlakul Karimah melalui Pembelajaran PAI yang Menyenangkan di TPQ

Maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Fedya Ainur

Jabatan: Ketua TPQ

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Surabaya , 23 Oktober 2025

(Fedya Ainur, S.Pd., Lc)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan PPL yang telah dilaksanakan di TPQ An-Naadhira.

Pelaksanaan PPL ini memberikan pengalaman yang bermakna dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam menanamkan nilai akhlakul karimah kepada santri melalui metode cerita Islami dan kegiatan interaktif. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai dinamika pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal serta pentingnya pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan pembelajaran di TPQ An-Naadhira maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama pelaksanaan PPL, khususnya kepada dosen pembimbing lapangan, guru pamong, serta keluarga besar TPQ An-Naadhira.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengalaman berharga dalam pengembangan kompetensi profesional di bidang pendidikan.

An-Naadhira, November 2025

Penulis

Menanamkan Nilai Akhlakul Karimah Pada Santri Tpq An-Naadhira Melalui Metode Cerita Islami dan Kegiatan Interaktif

Lia A'laa Illiyyin
Safwa University of Indonesia
08liailliyin@gmail.com

Abstrak

Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan di TPQ An-Naadhira dilaksanakan pada 3-27 November 2025 sebagai bentuk penerapan kompetensi mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di lingkungan pendidikan nonformal. Kegiatan ini berfokus pada penanaman akhlakul karimah melalui pendekatan pembelajaran kreatif, komunikatif dan yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia 7-12 tahun. Selama periode PPL rangkaian kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta refleksi terhadap proses pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan perilaku baik melalui metode cerita islami dan aktivitas interaktif.

Laporan ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui observasi proses pembelajaran, pengamatan respons anak, merefleksikan efektivitas setiap kegiatan yang dilaksanakan serta mendokumentasikan kegiatan pembelajaran.

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika kegiatan PPL, termasuk strategi pengelolaan kelas, memilih strategi pembelajaran, serta menyesuaikan metode dengan kondisi nyata dilapangan. Penerapan pembelajaran berbasis nilai ini diharapkan mampu mendukung terciptanya suasana belajar yang positif, menyenangkan, dan tetap berfokus pada penanaman akhlakul karimah.

Pelaksanaan PPL memberikan pengalaman praktis dalam merancang media, melaksanakan pembelajaran yang kreatif guna meningkatkan keterlibatan anak serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran akhlak yang sesuai dengan karakteristik TPQ sebagai lembaga pendidikan nonformal.

Keyword: PPL, akhlakul karimah, cerita islami, pembelajaran interaktif, TPQ.

DAFTAR ISI

Lembar Perizinan	i
Kata Pengantar	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Manfaat PPL.....	1
Tujuan Program Pengalaman Lapangan	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	2
Konsep Akhlakul Karimah dalam Pendidikan Islam	2
Landasan Teoritis Pembelajaran Akhlak untuk Anak Usia 7–12 Tahun.....	3
Metode Cerita Islami dalam Pembelajaran	3
Pembelajaran Interaktif: Prinsip dan Manfaat.....	4
Pendekatan Kualitatif.....	4
Keterkaitan Teori dengan Desain Program PPL.....	5
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN PPL	5
Setting Kegiatan.....	5
Teknik Pengumpulan Data.....	7
Teknik Analisis Data	18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 9

Observasi Awal..... 9

Persiapan Kegiatan PPL 9

Pelaksanaan Kegiatan PPL..... 11

Tantangan dan Solusi 16

Prpfesionalisme Dalam Pelaksaan PPL.....20

BAB V PENUTUP21

Kesimpulan 21

Implikasi 22

Daftar Pustaka 23

Lampiran-lampiran 25

RPP.....25

Dokumentasi.....39

Lembar Penilaian Guru Pamong.....43

Lembar Penilaian DPL.....

BAB I

PENDAHULUAN

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pembelajaran praktik yang bertujuan memberikan pengalaman nyata

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk pembelajaran praktik yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran. PPL tidak hanya menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh pada perkuliahan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan keterampilan pedagogik, komunikasi, dan pengelolaan kelas sesuai dengan konteks lapangan.

Kegiatan PPL ini dilaksanakan di TPQ An-Naadhira, sebuah lembaga pendidikan nonformal yang berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an, adab dasar, dan penguatan karakter Islami pada anak usia 7–12 tahun. Lingkungan TPQ yang dekat dengan kehidupan keseharian anak menjadikannya tempat yang relevan untuk menerapkan strategi pembelajaran akhlakul karimah. Pembelajaran di TPQ memerlukan pendekatan yang kreatif, komunikatif, serta mampu menjaga antusiasme peserta didik yang memiliki rentang perhatian relatif pendek.

Melihat kebutuhan tersebut, kegiatan PPL ini diarahkan untuk mengembangkan pengalaman mengajar yang lebih aplikatif melalui penggunaan metode cerita Islami dan aktivitas interaktif. Kedua pendekatan ini dinilai sesuai dengan karakter belajar anak TPQ yang cenderung menyukai cerita, gambar, permainan sederhana, dan kegiatan kolaboratif. Dengan demikian, PPL ini tidak hanya berfungsi sebagai praktik mengajar, tetapi juga sebagai proses memahami dinamika pembelajaran anak di lembaga pendidikan nonformal.

Tujuan pelaksanaan PPL ini adalah:

1. Mengembangkan kemampuan merancang pembelajaran akhlakul karimah yang kreatif dan menyenangkan.
2. Menerapkan metode cerita islami yang dekat dengan kegiatan sehari-hari sebagai sarana pembentukam karakter pada siswa TPQ
3. Melaksanakan kegiatan interaktif yang mendukung pemahaman nilai-nilai akhlak melalui pengalaman langsung.
4. Mengamati respons, kebutuhan, dan dinamika belajar anak usia 7-12 tahun.

5. Melakukan refleksi pembelajaran sebagai upaya meningkatkan keterampilan pedagogik dikelas.

BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Akhlakul Karimah: Sosial dan Ibadah sebagai Kesatuan

Akhlakul karimah (akhlak mulia) merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Konsep ini meliputi perilaku sosial (muamalah) seperti kejujuran, tolong-menolong, keberanian, tanggung jawab, maupun perilaku ibadah (ta'abbudiyah) seperti disiplin wudhu dan sholat tepat waktu. Keduanya saling berkaitan: perilaku ibadah membentuk sikap disiplin dan konsistensi yang tercermin dalam interaksi sosial, sementara praktik muamalah memperkuat aplikasi nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keteladanan Nabi sebagai sumber akhlak:

QS. Al-Ahzab: 21

حَسَنَةُ أَسْوَةٍ لِّلَّهِ رَسُولٍ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu

Rasulullah ﷺ juga menyatakan tujuan kenabian berkaitan dengan akhlak:

Hadist

« الْأَخْلَاقُ صَالِحٌ لِاتِّمَمِ بُعِثْتُ إِنَّمَا »

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Al-Bukhari)

Dengan demikian, pendidikan akhlak dalam konteks TPQ harus mencakup kedua dimensi: membentuk kebiasaan spiritual (ibadah) sekaligus mempraktikkan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari.

2. Landasan Teoritis Pembelajaran Akhlak untuk Anak Usia 7–12 Tahun

Perkembangan anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif dan moral awal; mereka belajar efektif melalui pengalaman konkret, teladan, dan pengulangan. Teori

perkembangan (mis. Piaget, Vygotsky) menekankan peran interaksi sosial, bimbingan, dan konteks pembelajaran dalam membentuk pemahaman moral.

Prinsip-prinsip yang relevan:

- Learning by doing: anak belajar melalui tindakan konkret.
- Modeling / teladan: anak meniru perilaku figur yang dikagumi (guru, tokoh dalam cerita).
- Pembiasaan (habituation): perilaku berulang membentuk kebiasaan dan karakter.

Dalam kerangka pendidikan Islam, pembiasaan ibadah (mis. Wudhu, sholat) dikaitkan dengan pendidikan karakter karena membentuk disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual.

3. Metode Cerita Islami sebagai Media Pendidikan Karakter

Al-Qur'an dan sunnah banyak menggunakan kisah untuk menyampaikan pelajaran moral dan spiritual. Kisah adalah media efektif untuk anak karena bersifat naratif, emosional, dan mudah dihayati.

QS. Yusuf: 111

الْأَنْبِيَاءِ لِأُولِي عَيْبَةٍ قَصَصْنَاهُمْ فِي كِتَابٍ لَقَدْ

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.

Kekuatan metode cerita:

- Menghadirkan teladan konkret (sifat tokoh, keputusan moral).
- Merangsang empati dan imajinasi sehingga pesan moral melekat.
- Memudahkan transfer nilai ke situasi nyata melalui diskusi reflektif.

Dalam konteks PPL di TPQ, cerita tentang nabi dan sahabat (mis. Kisah kejujuran Nabi, keberanian Asma') relevan untuk menanamkan akhlak sosial sekaligus mengaitkannya dengan spirit ibadah

4. Pembelajaran Interaktif: Prinsip dan Manfaat

Pembelajaran interaktif melibatkan partisipasi aktif peserta didik (diskusi, permainan, kegiatan kelompok, aktivitas kinestetik). Manfaatnya bagi anak usia 7–12 tahun meliputi peningkatan motivasi, daya ingat, dan keterampilan sosial.

Prinsip utama:

- Aktivasi kognitif: keterlibatan mental melalui tugas-tugas bermakna.
- Afektif dan psikomotor: menyentuh perasaan dan tindakan, bukan sekadar pengetahuan.
- Kolaborasi: pembelajaran sosial memperkuat nilai tolong-menolong dan kerja sama.

Dari perspektif pendidikan Islam, pembelajaran interaktif dapat diintegrasikan dengan prinsip tarbiyah: membimbing anak melalui pengalaman yang menguatkan iman dan akhlak.

5. Pembiasaan Ibadah sebagai Strategi Pendidikan Karakter

Pembiasaan ibadah (wudhu, shalat tepat waktu, adab) bukan hanya ritual; secara edukatif, praktik berulang membentuk disiplin dan etika. Hadist yang berkaitan menunjukkan dorongan untuk memulai pembiasaan sejak dini:

Hadist

« سَبِّحْ أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ أَوْ لَدَيْكُمْ مُرُوا »

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika berusia tujuh tahun...” (HR. Abu Dawud)

Strategi pembiasaan yang didukung teori: penguatan positif (pujian, penghargaan simbolik), rutinitas harian, dan pengait nilai melalui cerita serta contoh nyata.

6. Pendekatan Kualitatif Deskriptif dalam Evaluasi PPL

Untuk memahami proses pembelajaran dan perkembangan akhlak yang bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif deskriptif dipilih. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam terhadap:

- proses interaksi guru-santri,
- respons afektif dan perilaku anak,
- mekanisme internalisasi nilai melalui pengalaman pembelajaran.

Teknik yang relevan secara teori meliputi observasi partisipatif, catatan lapangan, dokumentasi hasil karya anak, dan refleksi guru. Analisisnya bersifat deskriptif-interpretatif untuk menggambarkan perubahan sikap dan alasan di baliknya.

7. Keterkaitan Teori dengan Desain Program PPL

Berdasarkan landasan di atas, desain PPL yang menggabungkan cerita Islami (untuk teladan dan konteks moral), media interaktif (untuk keterlibatan dan pengalaman nyata), dan pembiasaan ibadah (untuk disiplin spiritual) memiliki dasar teoritis yang kuat. Pendekatan kualitatif memungkinkan evaluasi yang sensitif terhadap nuansa perkembangan karakter anak, bukan sekadar pengukuran kuantitatif.

BAB III

Metodologi

Penelitian dalam laporan ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan kondisi, proses, serta pengalaman pembelajaran secara alami dan apa adanya sesuai situasi lapangan. Pendekatan ini dipilih karena kegiatan PPL lebih menekankan pemahaman terhadap proses pembelajaran, respon anak, serta efektivitas metode yang digunakan di TPQ sebagai lembaga pendidikan nonformal.

Pendekatan ini mendeskripsikan pengalaman mengajar secara mendalam, termasuk bagaimana strategi pembelajaran bekerja di lapangan dan bagaimana peserta didik merespon kegiatan yang diberikan.

1. Setting Kegiatan

a. Tempat Kegiatan

Kegiatan program pengalaman lapangan (PPL) dilaksanakan di TPQ An-Naahdira, sebuah lembaga pendidikan nonformal yang berfokus pada pembelajaran Al-Qur'an, dasar-dasar ibadah, dan pembinaan akhlak.

b. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan PPL di TPQ An-Naadhira dilaksanakan pada 3-27 November 2025 dalam rentang waktu satu bulan. Penetapan durasi ini disesuaikan dengan kondisi lembaga yang memiliki keterbatasan ruang, jadwal penggunaan tempat, serta ritme kegiatan TPQ yang padat pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, sebagai satuan pendidikan nonformal yang hanya beroperasi empat hari dalam sepekan, TPQ memiliki batasan waktu praktik yang realistis agar kegiatan pembelajaran tidak mengganggu agenda rutin lembaga. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pemusatan kegiatan PPL dirancang dalam periode intensif selama satu bulan dipandang sebagai pilihan yang paling proporsional, efektif, dan memungkinkan tercapainya rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan merefleksikan pembelajaran secara komprehensif dalam waktu yang terukur. Meskipun singkat, struktur kegiatan yang bertahap dan terfokus memungkinkan capaian pembelajaran tetap optimal dan sesuai dengan tujuan PPL.

c. Subjek Kegiatan

Subjek kegiatan adalah anak usia 7-12 tahun, dengan jumlah total 13 anak. Karakteristik usian ini membutuhkan pendekatan pembelajaran kreatif, visual, interaktif, dan menyenangkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati:

- perilaku dan karakter anak
- respons terhadap media dan metode pembelajaran
- dinamika kelas
- partisipasi dalam aktivitas interaktif

Observasi bersifat langsung dan dilakukan selama seluruh rangkaian PPL.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berupa:

- foto kegiatan pembelajaran
- media pembelajaran yang digunakan
- RPP dan lembar kerja
- Catatan harian selama PPL

Dokumentasi membantu memperkuat deskripsi kegiatan dalam laporan.

c. Catatan Reflektif

Refeksi harian dilakukan untuk:

- Mengevaluasi efektivitas metode
- Mencatat keberhasilan dan hambatan
- Mengidentifikasi kebutuhan perbaikan dalam pembelajaran.

Metode ini penting dalam kegiatan PPL karena menjadi sumber data yang subjektif.

3. Teknik Analisis Data

Analisi data dilakukan mengikuti langkah-langkah analisi kualitatif deskriptif:

a. Reduksi Data

Memilih dan menyaring data dari hasil observasi, dokumentasi, dan catatan refleksi agar fokus pada informasi penting terkait pembelajaran akhlakul karimah.

b. Penyajian Data

Data disusun dalam bentuk narasi untuk menggambarkan proses pembelajaran, respons anak, dan keberhasilan serta hambatan yang muncul.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dari temuan selama PPL untuk menilai efektivitas metode cerita islami dan kegiatan interaktif dalam menanamkan akhlakul karimah pada anak didik TPQ.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

A. Observasi Awal sebelum Pelaksanaan PPL

Observasi awal dilakukan pada akhir bulan Oktober 2025, sebelum kegiatan PPL berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk memetakan kondisi kelas secara formal sebagai dasar penyusunan RPP dan perencanaan pembelajaran selama PPL. Observasi tetap dilakukan agar kebutuhan pembelajaran dapat dianalisis lebih terstruktur.

Hasil observasi menunjukkan hal-hal berikut:

1. Kondisi kelas dan fasilitas

TPQ memiliki fasilitas sederhana, sehingga media pembelajaran perlu dibuat kreatif, murah, dan mudah digunakan.

2. Jumlah dan karakteristik santri

Terdapat 13 santri (9 perempuan, 4 laki-laki) dengan usia 7–12 tahun. Anak-anak cukup aktif, mudah bosan, dan menyukai aktivitas visual serta permainan kelompok.

3. Gaya belajar santri

Dominan visual-kinestetik. Mereka lebih fokus saat menggunakan gambar, warna, dan aktivitas bergerak.

4. Kebutuhan pembelajaran

Guru memerlukan media yang menarik dan kegiatan kreatif yang dapat membantu menanamkan nilai akhlakul karimah secara menyenangkan.

Hasil observasi ini menjadi acuan dalam menyusun tema mingguan, RPP, media cerita, puzzle, dan aktivitas interaktif lainnya.

B. Persiapan Kegiatan PPL

Persiapan dilaksanakan pada akhir Oktober hingga sebelum 3 November 2025. Kegiatan persiapan meliputi:

1. Penyusunan RPP

RPP disusun berdasarkan hasil observasi, dengan pendekatan cerita Islami dan kegiatan interaktif yang disesuaikan dengan usia anak.

2. Pembuatan media pembelajaran

Termasuk:

- worksheet urutan wudhu,
- puzzle tolong-menolong,
- jejak kaki keberanian,
- puzzle sholat berjamaah,
- gambar urutan cerita

3. Pemilihan metode

Dipilih metode cerita Islami, diskusi ringan, permainan kelompok, dan aktivitas mewarna. Selama PPL, pendekatan utama yang digunakan adalah metode cerita Islami, dipilih karena sesuai dengan karakter anak usia 7–12 tahun yang mudah memahami nilai melalui alur cerita.

Beberapa cerita yang digunakan antara lain:

- a) Kisah kejujuran Nabi Muhammad saat menjual kurma,
- b) Kisah keteguhan Asma' binti Abu Bakar dalam menjaga amanah,
- c) Kisah-kisah sederhana tentang wudhu dan sholat dari aktivitas sehari-hari

Cerita diberikan dengan bahasa sederhana, intonasi lembut, dan disertai ilustrasi visual agar santri lebih fokus. Hasilnya:

- Santri mampu mengulang inti cerita. Anak dapat menyebutkan nilai moral seperti jujur, berani, dan suka menolong,
- Respon mereka positif selama sesi bercerita dengan tingkat perhatian yang lebih tinggi dibanding metode penjelasan biasa.
- Metode ini terbukti efektif sebagai pintu masuk untuk memahami nilai akhlak karena memadukan unsur emosional dan imajinasi.

4. Koordinasi dengan guru pamong

Untuk menentukan jadwal, tema mingguan, dan memastikan setiap kegiatan sesuai situasi TPQ.

C. Pelaksanaan Kegiatan PPL

Pelaksanaan PPL berlangsung pada 3–27 November 2025, dengan rincian kegiatan per minggu sebagai berikut:

- **Pekan 1 (3-7 November) – Penanaman Nilai Kejujuran dan Tolong-Menolong**

Pada pekan pertama, fokus pembelajaran adalah mengenalkan nilai dasar akhlakul karimah yaitu kejujuran, keberanian, dan semangat tolong-menolong. Akhlak-akhlak ini sebagai fondasi dasar karena menurut literatur akhlak, perilaku baik dimulai dari pembiasaan moral sehari-hari, bukan sekedar hafalan definisi. Pembelajaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- Hari 1– Cerita Nabi Muhammad Menjual Kurma & Praktik Kejujuran

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan tanya jawab ringan untuk membangun suasana.

Guru menyampaikan kisah Nabi Muhammad yang tetap jujur ketika berdagang kurma, menggunakan intonasi lembut dan ekspresi agar anak fokus.

Anak-anak diminta mengulang inti cerita untuk memastikan pemahaman.

Dilanjutkan praktik jual beli sederhana menggunakan benda-benda di kelas.

Mereka diminta mengatakan apa adanya, tanpa menipu atau menyembunyikan kekurangan barang.

Santri lalu menuliskan kalimat “Aku anak jujur ketika...” di kertas kecil.

Nilai Akhlakul Karimah yang dibangun: kejujuran, amanah, berkata benar, transparansi, tidak curang.

- Hari 2 – Pohon Kebaikan

Guru mengulas kembali makna kejujuran dengan contoh nyata kehidupan anak.

Anak menuliskan satu perbuatan baik yang mereka lakukan hari itu.

Kertas ditempel pada “Pohon Kebaikan”, sebuah media visual yang menunjukkan pertumbuhan amal.

Guru memberikan penguatan seperti pujian verbal dan contoh kebaikan kecil yang bisa dilakukan anak setiap hari.

Nilai Akhlakul Karimah: kesadaran kebaikan, evaluasi diri, konsistensi amal.

➤ Hari 3 – Diskusi Ringan Tolong Menolong

Santri diajak berdiskusi ringan mengenai contoh perbuatan tolong menolong yang dapat mereka lakukan dirumah maupun dilingkungan TPQ. Seperti membantu ibu membereskan rumah, menolong teman mengajari pelajaran yang tidak paham, atau berbagi alat tulis. Guru berbagi memberi contoh sederhana dan membimbing santri untuk menyebutkan pengalamn pribadi.

Nilai Akhlakul Karimah: keberanian melakukan kebenaran, empati, kepekaan sosial, adab berinteraksi (menghargai pendapat).

➤ Hari 4 – Puzzle Tolong-Menolong

Guru menyiapkan puzzle bergambar aktivitas tolong-menolong seperti mencuci piring, membantu ibu, atau membantu teman belajar.

Anak bekerja dalam kelompok kecil untuk menyusun gambar.

Setelah selesai, guru meminta anak menjelaskan bentuk tolong-menolong yang terdapat pada gambar.

Nilai Akhlakul Karimah: ta’awun (tolong-menolong), kerja sama, empati, saling mendukung.

• **Pekan 2 (10-13 November) – Penguatan Keberanian dan Konsistensi Amal**

Pekan ini bertujuan pada membangun kebiasaan yang lebih konkret, yaitu keberanian dan kesadaran membuat rencana kebaikan.

➤ Hari 1 – Jejak Kaki Keberanian

Guru membagikan teks yang bertuliskan kisah Asma' dan menceritakannya lalu berdiskusi ringan dan santri diminta mengisi nilai apa saja yang terkandung dalam cerita Asma' dalam kegiatan berkelompok

Nilai Akhlakul Karimah: kerja sama, tanggung jawab, dan menghargai pendapat.

➤ Hari 2 – Melanjutkan Jejak Keberanian

Anak diminta menuliskan contoh keberanian diri di atas pola jejak kaki.

Guru memberi contoh seperti “berani minta maaf,” “berani berkata jujur,” “berani sholat sendiri.”

Jejak kaki ditempel pada poster sebagai visualisasi perjalanan kebaikan.

Nilai Akhlakul Karimah: istiqamah, pembiasaan kebaikan, keteguhan.

➤ Hari 3 – Menggambar Peta Amal

Anak membuat peta sederhana berisi jalur kebaikan, seperti membantu orang tua, mengerjakan sholat ashar, tidak marah, dan memurojaah.

Guru memberi contoh format peta agar anak tidak bingung.

Nilai Akhlakul Karimah: perencanaan kebaikan, tanggung jawab, kesungguhan.

➤ Hari 4 – Mewarnai Peta Amal

Peta amal dihias agar lebih menarik dan menjadi karya pribadi yang bermakna.

Guru memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap setiap karya.

Nilai Akhlakul Karimah: komitmen terhadap amal, keseriusan, kerapian.

- **Pekan 3 (17-20 November) – Pembiasaan Wudhu dan Sholat sebagai Bagian dari Akhlakul Karimah**

Walaupun wudhu dan sholat merupakan ibadah, keduanya memiliki dimensi akhlak yang bersinggungan berupa disiplin, kebersihan, ketaatan, ketelitian, ketertiban, serta tanggung jawab.

- Hari 1 – Cerita Wudhu & Praktik

Guru mengawali dengan cerita tentang seorang anak yang disiplin berwudhu sebelum sholat.

Dilanjutkan demonstrasi urutan wudhu.

Anak mempraktikkan langsung dengan bimbingan.

Kegiatan diakhiri permainan “relay wudhu” untuk memperkuat ingatan urutan.

Nilai Akhlakul Karimah: kebersihan, kedisiplinan, ketaatan pada aturan.

- Hari 2 – Mengurutkan Gambar Wudhu

Anak menyusun potongan gambar langkah-langkah wudhu secara berurutan.

Guru mengoreksi dan mengulang urutan bersama-sama.

Nilai Akhlakul Karimah: ketelitian, ketertiban, kepatuhan.

- Hari 3 – Cerita Sholat & Menggambar Jam Sholat

Guru memberikan cerita tentang anak yang menjaga sholat tepat waktu.

Anak kemudian menggambar jam sholat mereka sendiri sesuai kebiasaan di rumah.

Nilai Akhlakul Karimah: tanggung jawab, disiplin waktu, dan semangat ibadah.

- Hari 4 – Mengurutkan Gerakan Sholat & Worksheet

Santri menyusun potongan gambar yang telah diacak menjadi gerakan sholat yang urut

Lalu mengisi worksheet gerakan sholat yang paling mereka sukai dan menggambarnya

Nilai akhlakul karimah: keteraturan, konsistensi ibadah, pemahaman tata cara.

- **Pekan 4 (24-27 November) – Evaluasi Akhlak dan Penguatan Pembiasaan**

Pada pekan terakhir ini kegiatan berfokus pada evaluasi, penguatan nilai akhlakul karimah, serta konsolidasi pemahaman anak terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya.

Kegiatan tidak lagi berpusat pada materi baru melainkan pada reinforcement (penguatan), review interaktif, dan refleksi untuk memastikan bahwa anak benar-benar memahami nilai-nilai akhlakul karimah dan mampu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan dilakukan melalui permainan edukatif, aktivitas gerak, evaluasi ringan, serta ruang bagi anak untuk mengeskpresikan pemahaman terhadap proses pembelajaran.

- Hari 1 – Tebak Gerakan Kebaikan

Anak diminta menebak gerakan yang diperagakan guru (misalnya gerakan memberi, menyapa, menolong).

Permainan ini meningkatkan kepekaan sosial.

Nilai Akhlakul Karimah: empati, kepekaan sosial, perhatian terhadap sesama.

- Hari 2 – Hafalan Gerakan Wudhu & Sholat melalui Permainan

Anak mengikuti gerakan guru secara cepat dan tepat.

Suasana dibuat gembira untuk menambah motivasi.

Nilai Akhlakul Karimah: konsentrasi, ketepatan, kedisiplinan.

- Hari 3 – Rantai Bisik Akhlak

Anak membisikkan kata-kata akhlak seperti “jujur,” “berani,” atau “sabar.”

Kegiatan menunjukkan tingkat amanah anak dalam menyampaikan pesan.

Nilai Akhlakul Karimah: amanah, komunikasi baik, menjaga pesan.

➤ Hari 4 – Refleksi Akhir

Anak mengungkapkan hal baik yang mereka pelajari.

Guru menyimpulkan nilai akhlak yang telah dipraktikkan selama sebulan.

Nilai Akhlakul Karimah: kejujuran diri, mawas diri, evaluasi moral.

C. Tantangan dan Solusi

1. Tantangan dalam Pengelolaan Kelas

Tantangan:

Sebagian santri memiliki rentang konsentrasi yang pendek. Mereka mudah teralihkan saat kegiatan berlangsung terlalu lama atau monoton. Anak laki-laki lebih aktif secara fisik, sedangkan sebagian anak perempuan cenderung pasif dan malu bertanya.

Solusi:

Guru menggunakan strategi *micro-activities*, yaitu membagi kegiatan menjadi segmen-segmen pendek 5–10 menit. Selain itu, digunakan media visual, permainan gerak, dan aktivitas berpasangan sehingga seluruh santri tetap terlibat. Untuk mengatasi perbedaan karakter, guru mengatur posisi duduk dan memberikan instruksi yang jelas sehingga kelas lebih terarah tanpa mengurangi suasana menyenangkan.

2. Tantangan Perbedaan Kemampuan dan Kecepatan Belajar

Tantangan:

Kemampuan santri dalam memahami nilai akhlak, urutan wudhu, dan gerakan sholat tidak merata. Beberapa santri memerlukan pengulangan berkali-kali, sementara lainnya cepat memahami materi.

Solusi:

Guru menerapkan model scaffolding, yaitu memberikan contoh konkret, demonstrasi, dan pendampingan bagi santri yang membutuhkan. Kegiatan kelompok kecil juga membantu santri belajar dari temannya sendiri. Repetisi melalui permainan dan media visual membuat anak lebih mudah mengingat materi.

3. Tantangan dalam Penyampaian Nilai Akhlakul Karimah

Tantangan:

Anak-anak kesulitan menghubungkan nilai akhlak dari kisah Nabi atau sahabat dengan tindakan nyata sehari-hari. Mereka memahami cerita, tetapi belum tentu memahami “apa yang harus dilakukan setelah itu”.

Solusi:

Guru memberikan guided reflection, yaitu menanyakan pertanyaan sederhana seperti:

“Kalau kamu ingin jujur hari ini, apa yang bisa kamu lakukan?”

“Kalau kamu ingin seperti Asma’, keberanian apa yang bisa kamu lakukan?”

Media seperti Pohon Kebaikan, Jejak Keberanian, dan Peta Amal membantu anak memvisualisasikan tindakan nyata setelah mendengar cerita.

4. Tantangan Keterbatasan Media Pembelajaran

Tantangan:

Media pembelajaran terbatas, misalnya puzzle hanya satu set, ruang kelas kecil, dan fasilitas visual tidak lengkap. Hal ini membuat kegiatan kolaboratif sulit dilaksanakan secara serentak.

Solusi:

Guru menyesuaikan alur permainan dengan mekanisme pembagian tugas.

Contoh solusi efektif:

Setiap kelompok menyelesaikan “tugas kecil” untuk mendapatkan satu potongan puzzle. Kelompok hanya memegang bagian tertentu (misal, warna/background tertentu), sehingga tetap aktif meski puzzle hanya satu.

Menggunakan karton, guntingan sederhana, dan gambar manual untuk mengganti alat yang tidak tersedia.

Penggunaan low-cost learning media terbukti efektif tanpa mengurangi keterlibatan anak.

5. Tantangan Pembiasaan Wudhu dan Sholat

Tantangan:

Sebagian santri belum menguasai urutan wudhu dan gerakan sholat secara menyeluruh. Kesalahan yang banyak ditemukan berada pada rukun wudhu, terutama niat, membasuh kepala, dan tertib.

Solusi:

Guru melakukan demonstrasi langsung. Mengadakan relay wudhu, yang membuat anak mengulangi urutan dengan cara menyenangkan. Menggunakan gambar potongan gerakan sholat/wudhu untuk membantu penguatan visual. anak diminta menggambar jam sholat untuk mendorong disiplin ibadah. Kegiatan praktik langsung terbukti lebih efektif dibanding penjelasan lisan.

6. Tantangan Pembagian Kelompok Putra–Putri

Tantangan:

Anak laki-laki lebih aktif bergerak dan cepat menyelesaikan tugas, sedangkan anak perempuan terkadang malu dan butuh waktu lebih banyak. Jika digabung, kelas menjadi kurang kondusif.

Solusi:

Kegiatan permainan tertentu dipisah antara putra dan putri agar lebih fokus, namun tetap diberi standar tugas dan media yang sama sehingga tetap setara.

7. Tantangan Keterbatasan Waktu PPL

Tantangan:

Pembelajaran hanya dilakukan Senin–Kamis sesuai jadwal operasional TPQ, sehingga setiap pekan memiliki empat kali pertemuan. Dengan waktu terbatas, sulit memasukkan banyak materi sekaligus tanpa membuat anak kewalahan.

Solusi:

Guru membuat alur pembelajaran bertahap:

Pekan 1 fokus pada kejujuran dan tolong-menolong

Pekan 2 fokus pada keberanian dan amal

Pekan 3 fokus pada wudhu dan sholat sebagai bentuk akhlak iabdah.

Pekan 4 fokus pada evaluasi dan penguatan

Dengan alur bertahap, pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan tidak terburu-buru.

D. Profesionalisme dalam Pelaksanaan PPL

Pelaksanaan PPL di TPQ An-Naadhira dilakukan dengan menjaga prinsip profesionalisme dalam setiap tahap kegiatan. Sikap disiplin ditunjukkan melalui kesiapan mengajar, kehadiran tepat waktu, serta konsistensi dalam mengikuti rancangan pembelajaran yang telah disusun. Seluruh perangkat pembelajaran dipersiapkan dengan baik sehingga setiap kegiatan dapat berlangsung terstruktur dan sesuai tujuan.

Interaksi dengan guru pamong, pengajar lain, dan santri dijaga melalui komunikasi yang santun, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat. Masukan dari guru pamong diterima sebagai bagian dari proses pengembangan diri, dan setiap saran direspons melalui penyesuaian strategi mengajar pada pertemuan berikutnya. Pendekatan ini membantu proses adaptasi terhadap karakter santri serta dinamika pembelajaran di lingkungan TPQ.

Pengelolaan kelas dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan belajar anak usia 7–12 tahun, termasuk mengatur ritme kegiatan, memberikan instruksi yang jelas, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Pembuatan media pembelajaran dilakukan

secara mandiri dengan mempertimbangkan kreativitas, keterjangkauan, dan relevansi terhadap perkembangan peserta didik. Selama PPL berlangsung, seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mengutamakan nilai etika, tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan amanah mengajar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PPL mencerminkan upaya untuk menerapkan sikap profesional sesuai tuntutan lembaga pendidikan, dengan menjaga kualitas pembelajaran dan hubungan kerja yang baik di lingkungan TPQ An-Naadhira.

BAB V

Kesimpulan dan Implikasi

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di TPQ An-Naadhira selama satu bulan memberikan gambaran bahwa penanaman akhlakul karimah pada anak usia 7–12 tahun dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan cerita Islami, aktivitas interaktif, dan pembiasaan ibadah.

Pembelajaran yang dilaksanakan setiap Senin–Kamis dengan alur bertahap per pekan—mulai dari kejujuran, tolong-menolong, keberanian, hingga disiplin ibadah melalui wudhu dan shalat—mampu membentuk pengalaman belajar yang konsisten dan terarah.

Metode cerita terbukti menjadi strategi yang efektif dalam membangun perhatian dan pemahaman moral, karena nilai akhlak disampaikan melalui contoh konkret yang dekat dengan kehidupan anak. Sementara itu, kegiatan berbasis media kreatif seperti pohon kebaikan, peta amal, puzzle tolong-menolong, dan lembar kerja shalat memberikan ruang ekspresi yang membantu anak memahami nilai secara lebih mendalam. Pembiasaan praktik ibadah melalui demonstrasi wudhu, urutan shalat, dan permainan edukatif memperkuat keterampilan dasar ibadah serta membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi.

Selama pelaksanaan, ditemukan beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu, perbedaan karakter santri, serta media yang sederhana. Namun seluruh tantangan tersebut dapat diatasi melalui pemilihan strategi pembelajaran yang adaptif, penggunaan metode visual-gerak, serta komunikasi yang baik dengan guru pamong. Secara keseluruhan, kegiatan PPL berjalan

lancar dan memberikan pengalaman bermakna dalam memahami dinamika pembelajaran TPQ serta menerapkan praktik mengajar yang profesional dan beretika.

Dengan demikian, PPL ini menghasilkan temuan bahwa akhlakul karimah tidak hanya dapat diajarkan, tetapi dapat dibiasakan melalui kegiatan harian yang terstruktur, konsisten, dan relevan dengan dunia anak.

B. Implikasi

1. Implikasi bagi Proses Pembelajaran TPQ

Hasil PPL menunjukkan bahwa pembelajaran akhlakul karimah perlu dirancang bertahap dan konsisten agar lebih mudah diserap oleh anak. Penggunaan cerita Islami dan kegiatan kreatif dapat dijadikan model pembelajaran rutin untuk menumbuhkan perhatian, motivasi, dan hubungan emosional anak terhadap nilai moral.

2. Implikasi bagi Penguatan Pembiasaan Ibadah

Praktik wudhu dan sholat yang dikemas melalui demonstrasi, permainan, dan pengurutan gambar terbukti mempermudah anak memahami urutan yang benar. TPQ dapat mempertahankan strategi ini sebagai metode pembiasaan ibadah yang tidak hanya kognitif, tetapi juga praktis dan menyenangkan.

3. Implikasi bagi Pengembangan Media Pembelajaran

Media sederhana tetapi menarik memberikan dampak signifikan terhadap keterlibatan anak. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan bahan-bahan murah dan kreatif sebagai alternatif media pembelajaran, terutama di lembaga pendidikan yang memiliki keterbatasan fasilitas.

4. Implikasi bagi Penguatan Profesionalisme Pengajar

PPL menegaskan pentingnya keterampilan manajemen kelas, perencanaan matang, adaptasi metode, dan komunikasi efektif dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Temuan ini menjadi dasar bahwa calon guru perlu terus melatih kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional untuk menghadapi dinamika kelas di dunia nyata.

5. Implikasi bagi Penelitian dan Program PPL Selanjutnya

Temuan dari PPL ini menunjukkan bahwa durasi satu bulan pun dapat memberikan dampak signifikan bila pembelajaran dirancang fokus dan bertahap. Penelitian atau program PPL berikutnya dapat memperluas cakupan nilai akhlak, mengembangkan media lebih variatif, atau menerapkan asesmen perkembangan akhlak secara lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2019). Pendidikan Akhlak pada Anak. Jakarta: Kencana.
- Asmani, J. M. (2013). Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Diva Press.
- Azizah, L. (2021). Metode Cerita dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, S., & Nurjannah, R. (2020). Pendidikan Islam bagi Anak Usia Dini. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Hurlock, E. B. (2015). Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, P. (2022). Metode pembelajaran aktif untuk anak usia dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 14(2), 115–124.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyasa, E. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Kreatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, W. (2019). Perencanaan dan Desain Pembelajaran. Jakarta: Kencana.
- Siregar, N. (2021). Pembiasaan ibadah dalam pendidikan karakter anak. *Jurnal Pendidikan Islam Anak*, 5(1), 45–53.
- Sukmadinata, N. S. (2018). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Qur'an
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Artikel dan Penelitian Pendukung

Aulia, R., & Karim, H. (2020). Efektivitas metode cerita Islami terhadap pembentukan akhlak peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 67–76.

Fauzi, A. (2021). Penerapan media sederhana dalam pembelajaran di TPQ. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islam*, 4(2), 110–118.

Khairunnisa, D. (2020). Pembelajaran akhlak berbasis kegiatan interaktif pada anak. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(3), 422–431.

Rahman, F. (2022). Pembelajaran wudhu dan sholat melalui permainan edukatif. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 25–33.

Pedoman & Dokumen Resmi

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. (2014). *Standar Pendidikan Al-Qur'an*. Kementerian Agama RI.

Kemendikbud. (2020). *Panduan Penyusunan RPP Satu Lembar*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Lampiran

RPP PAI – PPL TPQ AN-NAADHIRA

PEKAN 1 – Tema: Kejujuran & Tolong Menolong

Waktu: 3-6 November 2025

Usia anak: 7-12 tahun

Jumlah Pertemuan: 4 (senin-kamis)

1. Identitas Pembelajaran

Pembelajaran ini dilaksanakan di TPQ An-Naadhira pada pekan pertama PPL, dengan fokus penanaman nilai akhlakul karimah melalui tema kejujuran dan tolong-menolong. Sasaran pembelajaran adalah santri usia 7–12 tahun.

2. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pekan, santri diharapkan mampu:

1. Memahami makna kejujuran melalui kisah Nabi Muhammad SAW.
2. Menyebutkan contoh perilaku jujur yang dapat dilakukan setiap hari.
3. Menunjukkan sikap suka menolong dalam kegiatan kelompok.
4. Meneladani amanah dan keberanian dari kisah Asma' binti Abu Bakar.
5. Berpartisipasi aktif dalam permainan edukatif yang menumbuhkan kerja sama dan akhlak mulia.

3. Materi Pembelajaran

Materi yang diberikan selama pekan ini mencakup:

- Kisah Nabi Muhammad menjual kurma dengan kejujuran.
- Contoh akhlak jujur dalam kehidupan sehari-hari.
- Kisah Asma' binti Abu Bakar dalam menjaga amanah.
- Contoh tolong-menolong melalui aktivitas di rumah dan di TPQ.
- Praktik kebaikan melalui aktivitas “Pohon Kebaikan” dan puzzle.

- Praktik jejak keberanian

4. Metode Pembelajaran

Metode utama yang digunakan:

- Metode cerita Islami
- Diskusi ringan
- Demonstrasi sederhana
- Permainan edukatif
- Refleksi dan berbagi pengalaman

Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter anak usia sekolah dasar yang membutuhkan pendekatan visual, konkret, dan menyenangkan.

5. Media Pembelajaran

Media yang digunakan meliputi:

- Teks cerita pada kertas
- Kertas aktivitas “anak yang jujur”
- Pohon Kebaikan
- Puzzle tolong-menolong (3 tema)
- Poster jejak kaki keberanian

6. Langkah-Langkah Pembelajaran

Hari 1 – Kejujuran Nabi Muhammad

Kegiatan diawali dengan salam dan doa, dilanjutkan pertanyaan pemantik mengenai pengalaman jujur anak. Guru kemudian menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW yang jujur saat menjual kurma. Setelah itu, santri berdiskusi mengenai makna kejujuran dan mempraktikkan jual beli sederhana menggunakan alat peraga. Pada bagian akhir, santri menuliskan pengalaman jujur mereka pada kertas bertulisan “Aku anak jujur ketika...”.

Hari 2 – Pohon Kebaikan

Kegiatan dibuka dengan mengulang cerita sebelumnya. Guru mengajak santri mengenali kebaikan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Santri menuliskan satu kebaikan nyata yang dilakukan hari itu, kemudian menempelkannya pada “Pohon Kebaikan”. Sesi ditutup dengan refleksi singkat tentang kebaikan yang ingin mereka lakukan keesokan hari.

Hari 3 – Kisah Asma’ binti Abu Bakar

Setelah apersepsi tentang keberanian, guru menyampaikan kisah Asma’ binti Abu Bakar yang menjaga amanah pada masa hijrah. Santri berdiskusi mengenai arti keberanian dan amanah versi mereka. Selanjutnya, santri menuliskan “Aku berani ketika...” sebagai bentuk internalisasi nilai.

Hari 4 – Puzzle Tolong-Menolong

Kegiatan dibuka dengan ice breaking sederhana. Guru kemudian memperkenalkan tiga puzzle bertema tolong-menolong (membantu ibu, ayah, dan teman). Santri bekerja dalam kelompok putra dan putri untuk menyusun puzzle tersebut tanpa unsur kompetisi. Setelah selesai, mereka membahas bentuk tolong-menolong yang bisa diterapkan di rumah dan TPQ.

7. Penilaian Pembelajaran

Penilaian Sikap

Dilakukan melalui observasi selama kegiatan, meliputi:

- kejujuran dalam permainan jual beli,
- partisipasi dalam kegiatan kelompok,
- keberanian menjawab dan berdiskusi,
- sikap membantu teman.

Penilaian Pengetahuan

Dilihat dari:

- kemampuan mengulang inti cerita,
- menyebutkan contoh akhlak baik.

Penilaian Keterampilan

Dilihat dari:

- hasil tulisan pada kertas aktivitas,
- kemampuan menyusun puzzle,
- partisipasi menempel Pohon Kebajikan

Pekan 2: Keberanian & Perencanaan Amal

Waktu Pelaksanaan: 10–13 November 2025

Usia Santri: 7–12 tahun

Jumlah Pertemuan: 4

1. Identitas Pembelajaran

Pembelajaran ini dilaksanakan pada pekan kedua PPL di TPQ An-Naadhira, dengan fokus pada penanaman akhlakul karimah melalui tema keberanian dan perencanaan amal. Kegiatan pembelajaran menggunakan kisah Asma' binti Abu Bakar sebagai dasar pembentukan keberanian, serta kegiatan kreatif seperti Jejak Kaki Keberanian dan Peta Amal untuk memperkuat pembiasaan akhlak mulia. Sasaran pembelajaran adalah santri usia 7–12 tahun.

2. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pekan ini, santri diharapkan mampu:

1. Memahami makna keberanian melalui kisah Asma' binti Abu Bakar.
2. Menyebutkan contoh keberanian sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau pengalaman kebaikan.
4. Merancang "Peta Amal" sebagai bentuk perencanaan kebaikan.

5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan jejak kaki dan peta amal sebagai latihan membiasakan perilaku baik.

3. Materi Pembelajaran

Materi yang diberikan selama pekan ini mencakup:

- Kisah Asma' binti Abu Bakar tentang keberanian dan amanah.
- Contoh keberanian positif dalam kehidupan anak-anak.
- Pentingnya merencanakan perbuatan baik.
- Pembuatan Jejak Kaki Keberanian.
- Pembuatan dan pewarnaan Peta Amal.

4. Metode Pembelajaran

Metode yang digunakan:

- Cerita Islami
- Diskusi ringan
- Demonstrasi sederhana
- Aktivitas kreatif
- Refleksi dan berbagi pengalaman

Metode-metode ini bertujuan membantu santri memahami nilai keberanian secara konkret dan menyenangkan.

5. Media Pembelajaran

Media yang digunakan meliputi:

- Teks kisah Asma'
- Kertas Jejak Kaki Keberanian
- Spidol / pensil warna
- Kertas Peta Amal
- Contoh peta amal sederhana

6. Langkah-Langkah Pembelajaran

Hari 1 – Kisah Asma' binti Abu Bakar

Kegiatan diawali dengan pertanyaan ringan seperti “siapa yang menjadi pahlawan hari ini?”

Lalu dilanjutkan dengan membagikan teks pendek bercerita tentang kisah Asma' lalu diskusi ringan tentang kisah Asma' dan membagi kelompok apa saja nilai yang terkandung dari kisah Asma' dan menuliskannya.

Hari 2 – Jejak Kaki Keberanian (Bagian 2)

Kegiatan dimulai dengan mengulang hikmah dari kisah Asma'. Setelah itu santri menulis pengalaman “Aku berani ketika...” pada kertas berbentuk jejak kaki dan menempelkannya pada poster pembuatan jejak kaki keberanian. Guru mengajak santri berbagi pengalaman berani yang baru dilakukan hari itu.

Hari 3 – Menggambar Peta Amal

Guru memperkenalkan konsep “Peta Amal”, yaitu rencana kebaikan yang ingin dilakukan santri. Guru memberikan contoh sederhana, lalu santri menggambar peta amal versi mereka sendiri. Mereka diperbolehkan menggunakan kreativitas bebas. Setelah selesai, guru mengajak anak menjelaskan isi peta amal mereka.

Hari 4 – Mewarnai Peta Amal & Refleksi Pekan

Santri mewarnai peta amal yang telah dibuat sebelumnya agar lebih menarik dan personal. Guru memandu diskusi ringan mengenai pentingnya merencanakan perbuatan baik. Di akhir kegiatan, guru menutup dengan refleksi pekan: keberanian apa yang sudah tumbuh dan kebaikan apa yang ingin dijaga.

7. Penilaian Pembelajaran

Penilaian Sikap

Dilakukan melalui observasi:

- Keberanian dalam mengungkapkan pendapat,
- Kejujuran saat bercerita,
- Semangat mengikuti kegiatan,
- Kemauan melakukan kebaikan.
- Kerja sama tim

Penilaian Pengetahuan

Dilihat dari:

- Penguasaan inti cerita Asma',
- Kemampuan menjelaskan nilai yang terkandung didalamnya

Penilaian Keterampilan

Dilihat dari:

- Kualitas jejak kaki keberanian,
- Kreativitas peta amal,
- Kemampuan menjelaskan rancangan amal mereka.

Pekan 3: Pembiasaan Wudhu & Sholat sebagai Akhlakul Karimah

Waktu Pelaksanaan: 17–20 November 2025

Usia Santri: 7–12 tahun

Jumlah Pertemuan: 4

1. Identitas Pembelajaran

Pembelajaran pada pekan ketiga difokuskan pada penanaman akhlakul karimah melalui pembiasaan ibadah—khususnya wudhu dan sholat. Wudhu dan sholat tidak hanya dipahami

sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai bagian dari akhlak terpuji yang mencerminkan disiplin, kebersihan diri, ketertiban, dan tanggung jawab dalam menjalankan perintah Allah.

2. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pekan ini, santri diharapkan mampu:

1. Menyebutkan dan mengurutkan langkah-langkah wudhu dengan benar.
2. Melakukan praktik wudhu sesuai urutan yang telah dipelajari.
3. Menyebutkan gerakan-gerakan sholat secara runtut.
4. Menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab terkait ibadah harian.
5. Menunjukkan antusiasme melalui kegiatan interaktif seperti relay wudhu, mengurutkan gambar, dan menggambar jam sholat.

3. Materi Pembelajaran

Materi yang diberikan selama pekan ini meliputi:

- Cerita keseharian tentang pentingnya wudhu dan kebersihan diri
- Urutan wudhu (niat—muka—tangan—kepala—kaki).
- Cerita ringan tentang anak yang menjaga waktu sholat.
- Urutan gerakan sholat: berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tawarruk, salam.
- Kebiasaan disiplin ibadah sebagai wujud akhlakul karimah.

4. Metode Pembelajaran

- Cerita Islami berbasis keseharian
- Demonstrasi
- Praktik langsung
- Permainan edukatif (relay wudhu)
- Diskusi ringan

- Mengurutkan gambar
- Kegiatan menggambar dan mewarnai

5. Media Pembelajaran

- Gambar urutan wudhu
- Potongan gambar gerakan sholat
- Worksheet jam sholat
- Kertas aktivitas
- Spidol & krayon.

6. Langkah-Langkah Pembelajaran

Hari 1 – Cerita & Praktik Wudhu

Kegiatan dimulai dengan salam dan apersepsi tentang kebersihan. Guru menceritakan kisah sederhana tentang seorang anak yang selalu berwudhu sebelum sholat. Setelah itu, guru mendemonstrasikan urutan wudhu sambil menjelaskan bagian yang sering keliru. Santri kemudian praktik langsung secara bergiliran. Sesi ditutup dengan permainan “relay wudhu” untuk membantu anak mengingat urutan secara menyenangkan.

Hari 2 – Mengurutkan Langkah Wudhu

Kegiatan diawali dengan meninjau kembali hasil praktik kemarin. Guru membagikan potongan gambar urutan wudhu yang harus disusun secara runtut. Anak bekerja per kelompok kecil. Setelah selesai, guru dan anak bersama-sama mengevaluasi susunan mereka. Kegiatan ini membantu memperkuat pemahaman visual dan ingatan jangka panjang.

Hari 3 – Cerita Sholat Tepat Waktu & Menggambar Jam Sholat

Guru membuka kegiatan dengan cerita ringan tentang pentingnya sholat tepat waktu. Setelah diskusi, anak diminta menggambar jam sholat sesuai kebiasaan mereka (Subuh, Zuhur, Asar,

Maghrib, Isya). Kegiatan menggambar membantu menanamkan kesadaran waktu dan kedisiplinan dalam ibadah.

Hari 4 – Mengurutkan Gerakan Sholat & Worksheet Sholat

Guru menunjukkan potongan gambar gerakan sholat dan meminta anak mengurutkannya menjadi rangkaian yang benar. Setelah itu, anak mengisi worksheet gerakan sholat yang paling mereka sukai dan menggambarinya. Kegiatan ini memperkuat pemahaman urutan sholat dan mendorong ekspresi kreatif sekaligus akhlak disiplin beribadah.

7. Penilaian Pembelajaran

Penilaian Sikap

Terfokus pada:

- kedisiplinan mengikuti kegiatan
- sikap tenang dan tertib ketika praktik wudhu
- tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas
- kerja sama kelompok
- ketekunan dalam aktivitas menggambar/mengurutkan gambar

Penilaian Pengetahuan

Dilihat dari kemampuan:

- menyebutkan urutan wudhu,
- menyebutkan gerakan sholat secara runtut,
- menjawab pertanyaan saat diskusi.

Penilaian Keterampilan

Dilihat dari:

- praktik wudhu,

- kerapian dan kebenaran urutan gambar,
- hasil gambar jam sholat,
- worksheet gerakan sholat.

Pekan 4: Evaluasi & Penguatan Akhlakul Karimah

Waktu Pelaksanaan: 24–27 November 2025

Usia Santri: 7–12 tahun

Jumlah Pertemuan: 4

1. Identitas Pembelajaran

Pekan keempat merupakan tahap penguatan dan evaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan PPL sebelumnya. Fokus pembelajaran pekan ini adalah meninjau kembali nilai-nilai akhlakul karimah (kejujuran, keberanian, tolong-menolong, disiplin ibadah) melalui permainan edukatif yang menyenangkan dan refleksi akhir santri.

2. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir pekan ini, santri diharapkan mampu:

1. Mengingat kembali nilai-nilai akhlak yang telah dipelajari pada pekan 1–3
2. Menggunakan pengetahuan mereka untuk menebak gerakan atau gambar terkait perilaku baik.
3. Menghafal kembali urutan wudhu dan gerakan sholat melalui permainan interaktif.
4. Berpartisipasi dalam permainan kelompok yang melatih kerja sama, fokus, dan ketepatan.
5. Menyampaikan refleksi mengenai akhlak dan kebiasaan baik yang ingin mereka teruskan.

3. Materi Pembelajaran

Materi yang diberikan selama pekan ini meliputi:

- Gerakan-gerakan kebaikan (jujur, menolong, berani, disiplin ibadah).
- Urutan wudhu dan gerakan sholat.
- Latihan konsentrasi dan komunikasi melalui permainan “rantai bisik akhlak”.
- Refleksi perilaku dan kebiasaan baik.

4. Metode Pembelajaran

- Permainan edukatif
- Diskusi ringan
- Demonstrasi gerak
- Refleksi kelompok
- Tanya jawab singkat

5. Media Pembelajaran

Potongan gambar gerakan wudhu dan sholat

Puzzle gambar sholat berjamaah

Teks bisik akhla

6. Langkah-Langkah Pembelajaran

Hari 1 – Tebak Gerakan Kebaikan

Kegiatan dimulai dengan apersepsi tentang perilaku baik yang telah dipelajari. Guru memperagakan gerakan tertentu (menolong teman, berani berkata jujur, membantu orang tua, siap wudhu, bergerak ke arah sholat). Anak menebak nilai akhlak dari gerakan tersebut. Permainan dilakukan secara kelompok untuk menumbuhkan kerja sama dan keberanian menjawab.

Hari 2 – Menghafal Gerakan Wudhu dan Sholat (Game Gerak Cepat)

Guru menyebutkan nama gerakan (contoh: ruku', sujud, basuh tangan, basuh kepala). Anak harus segera melakukan gerakan sesuai instruksi.

Permainan mengikuti format “siapa yang tepat dan cepat memperoleh stiker bintang”.

Kegiatan ini melatih fokus, ketepatan gerakan, dan mengulang pelajaran pekan sebelumnya.

Hari 3 – Rantai Bisik Akhlak

Anak membentuk dua barisan sesuai kelompok putra dan putri. Guru membisikkan kata akhlak (contoh: jujur, amanah, sabar, menolong, disiplin).

Kata tersebut harus diteruskan dari anak pertama hingga anak terakhir.

Di akhir, anak terakhir mengucapkan kata yang ia dengar.

Kegiatan ini meningkatkan konsentrasi, kecermatan, dan pemahaman makna akhlak.

Hari 4 – Refleksi Akhir PPL

Guru mengajak anak duduk melingkar. Anak diminta menyebutkan satu hal baik yang mereka pelajari dari pekan 1–3 dan hal apa yang ingin terus mereka lakukan setelah PPL berakhir.

Guru memberikan umpan balik positif dan menguatkan niat anak dalam menjaga akhlak baik.

Kegiatan ditutup dengan pembagian stiker atau penghargaan kecil sebagai bentuk apresiasi.

7. Penilaian Pembelajaran

Penilaian Sikap

Meliputi:

- kerja sama kelompok selama permainan,
- kejujuran dalam menjawab,
- kedisiplinan mengikuti instruksi,
- sopan santun dan kerapian sikap selama sesi refleksi.

Penilaian Pengetahuan

Dilihat dari:

- kemampuan menebak gerakan kebaikan,
- ketepatan menyebutkan urutan wudhu dan gerakan sholat saat permainan.

Penilaian Keterampilan

Meliputi:

- ketepatan anak melakukan gerakan wudhu/sholat,
- konsistensi dalam permainan rantai bisik akhlak,
- kemampuan bergerak dan berkomunikasi secara terarah.

Dokumentasi

Lembar Penilaian Mahasiswa oleh Guru Pamong

Nama Mahasiswa: Lia A'laa Illiyyin

NIM SUI: 1000647

NIM PDDIKTI: 2324080070

Program Studi: PAI

Tempat PPL: TPQ AN-NAADHIRA

Waktu PPL: 3-27 November 2025

Nama Guru Pamong: Aprilianti A.Md.

Aspek Penilaian

NO	A. Sikap dan kepribadian	Nilai
1.	Disiplin dan tanggung jawab	5
2.	Etika dan sopan santun	4
3.	Kerja sama dengan guru dan santri	4
4.	Kemandirian dalam melaksanakan tugas	4
5.	Kejujuran dan integritas	5

NO	B. Kompetensi Pedagogik	Nilai
1.	Kemampuan mengelola kelas	4
2.	Penguasaan materi	4
3.	Kreativitas metode pembelajaran	5
4.	Kemampuan menyesuaikan kemampuan pelajaran dengan usia santri	5
5.	Kemampuan nilai akhlakul karimah	5

NO	C. Profesionalisme	Nilai
1.	Kesiapan sebelum mengajar	4
2.	Tanggung jawab menjalankan program PPL	5
3.	Kemampuan berkomunikasi	4
4.	Kesungguhan mengikuti kegiatan TPQ	5
5.	Respons terhadap arahan guru pamong	5

Skala Penilaian:

5= sangat baik

4: baik

3: cukup

2: kurang

1: sangat kurang

Loa Kulu, 14 Desember 2025

Aprilianti A.Md

Guru Pamong.

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Lia A'Laa Illiyyin
NIM : 1000647
Prodi / fakultas : PAI
Tempat PPL/PKL/MAGANG* : TPQ AN-NAADHIRA

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

➤ *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$\text{NA PPL/PKL/Magang*} = \frac{[\text{NPI (60\%)} + \text{NPD (40\%)}]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

- *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2.33
60 – 64	C	2,00

.....2025

Menyetujui
Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

Mengetahui
Dosen pembimbing Lapangan

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : MENANAMKAN NILAI AKHALAKUL KARIMAH PADA SANTRI
TPQ AN NAADHIRA

Nama : Lia A'laa Illiyyin

NIM : 1000647

Program Studi : PAI

Tanggal :

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

_____, _____
 Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : MENANAMKAN NILAI AKHLAKUL KARIMAH
 PADA SANTRI TPQ AN- NAADHIRA

Nama Pelaksana : Lia A'laa Illiyyin

Program Studi : PAI

Tanggal Pelaksanaan : 3 November 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

_____, _____

Penilai,

(_____)